

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18405966>

NEGA INGLIZ TILINI MUKAMMAL O‘RGANISHDA TILSHUNOSLIK FANINI BILISH MUHIM?

Niyozova Visola Adxamovna

O‘zbekiston Respublikasi Mirzo Ulug‘bek nomidagi Milliy universiteti
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

Toshkent, O‘zbekiston,

e-mail: niyozovavisola@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada ingliz tilini o‘rganish jarayonida tilshunoslik fanining (linguistics) tutgan o‘rni va ahamiyati yoritiladi. Fonetika (phonetics), grammatika (grammar), sintaksis (syntax) va semantika (semantics) kabi bo‘limlar asosida ingliz tilini ongli va tizimli o‘zlashtirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, linguistic awareness va applied linguistics tushunchalarining til o‘rganish samaradorligini oshirishdagi roli ko‘rsatib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** metodlar, statistik ma‘lumotlar, fonetika, tilshunoslik xabardorligi, amaliy tilshunoslik, talaffuz*

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ЛИНГВИСТИКУ ПРИ СОВЕРШЕННОМ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА?

Ниёзова Висола Адхамовна

Студентка 1 курса Национального университета Республики Узбекистан имени
Мирзо Улугбека, направление «Филология и преподавание языков:

английский язык».

Ташкент, Узбекистан, e-mail: niyozovavisola@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение лингвистики в процессе изучения английского языка. На основе таких разделов, как фонетика, грамматика, синтаксис и семантика, анализируются вопросы осознанного и системного усвоения английского языка. Также показана роль понятий *linguistic awareness* и *applied linguistics* в повышении эффективности изучения языка.

Ключевые слова: методы, статистические данные, фонетика, лингвистическая осознанность, прикладная лингвистика, произношение.

Bugungi zamonaviy hayotimizda, chet tillari, xususan, ingliz tiliga bo‘lgan talab va, shu bilan birga uni o‘rganuvchilar soni ham kundan kunga ortib bormoqda. Zero, inson bir yangi soha yoki tilni o‘rganar ekan, nimaiki bo‘lmasin uni mukammal shakllantirishga intiladi. Aynan ingliz tilini eng yuqori darajaga olib chiqishda tilshunoslik fanining o‘rni beqiyosdir. Buning sababi shundaki, tilshunoslik har qanday tilning tuzilishi, qonuniyatlari va, albatta, kelib chiqishini o‘rganadi.

Yuqorida ta’kidlab o‘tilganlardan tashqari, tilshunoslik o‘z tarkibiga fonetika, morfologiya, sintaksis, semantika, hamda leksikologiya singari til o‘rganishda tayanch vazifasini bajaruvchi bir qancha bo‘limlarni oladi. Ushbu bo‘limlar orqali tilning tovush tizimi, so‘z tuzulishi, gap qurilishi va uning ma’no jihatlari ham chuqur tahlil qilinadi.

Har bir inson yangi tilni o‘rganish jarayonida ko‘plab talaffuz, grammatik tuzilma va so‘zlarning to‘g‘ri qo‘llanishida qiyinchiliklarga duch kelishadi. Jumladan, biz talabalar, ingliz filologiyasi o‘quvchilari, yuqorida sanab o‘tilgan to‘siqlarni yengib o‘tishda tilshunoslikning roli nihoyatda yuqori ekanligini har lahzada his qilmoqdamiz. Buning sababi shundaki, tilshunoslik fani barcha muammolarni ilmiy asosda tushuntirib beradi va ularni hal qilish uchun eng muqobil yechimlarni beradi. Masalan, fonetika bo‘limi to‘g‘ri talaffuzni shakllantirishga, sintaksis esa gap tuzilishini to‘g‘ri qo‘llashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, tilshunoslik bilimlari nafaqat ingliz tilini, balki boshqa xorijiy tillarni o'rganishda ham muhim rol o'ynaydi. Tilning asosiy va umumiy qonuniyatlarini bilgan har qanday inson yangi tilni tezroq hamda osonroq o'zlashtiradi. [4] Shuningdek, tilshunoslik fanini o'qitish jarayonida qo'llanishi ta'lim samaradorligini oshiradi, ayni shu holat til o'rganishni yanada qiziqarli qiladi. Shu o'rinda ko'plab olimlarning mavzu yuzasidan fikrlariga to'xtalsak, misol uchun mashhur tilshunos Ferdinand de Sossyur tilni tizimli hodisa sifatida o'rganish zarurligini ta'kidlab, tilning ichki qonuniyatlarini bilish tilni chuqur o'zlashtirishga yordam berishini qayd etgan. Shuningdek, Noam Xomskiy tilni o'rganish jarayonida grammatik tuzilmalarni to'g'ri tushunish muhimligini aytib, lingvistik bilimlar tilni ongli ravishda o'rganishga yordam berishini ta'kidlaydi. Yuqorida e'tirof etilgan shaxslar o'z fikrlari bilan yaxlit bir fan, ya'ni TILSHUNOSLIK fanining qanchalik yuksak baholanishini aytib o'tishdi.

Mazkur Tilshunoslik fani bir qancha guruhlarga bo'linadi, endi ularning turlari va izohlarini ko'rib chiqamiz:

1. Fonetika (Phonetics)-til tovushlarini, ularning talaffuzi, intonatsiya va urg'uni o'rganadi.
2. Fonologiya (Phonology)-til tovushlarining tizim va qoidalari, ularning bir-biri bilan o'zaro munosabatini o'rganadi.
3. Morfologiya (Morphology) – so'zlarning shakllanishi, morfemalar (root, prefix, suffix) va ularning qo'llanilishini o'rganadi.
4. Sintaksis (Syntax) – so'zlar va iboralar orqali gap tuzilishini, gapning mantiqiy tuzilishini o'rganadi.
5. Semantika (Semantics) – so'z va gaplarning ma'nolarini, ma'no o'zgarishlarini o'rganadi.
6. Pragmatika (Pragmatics) – tilning kontekstda ishlatilishini, ma'no va vaziyatga qarab ifodalanishini o'rganadi.
7. Leksikologiya (Lexicology) – so'z boyligi, so'zlarning kelib chiqishi va ularning ma'nolarini o'rganadi.

8. Sotsiolingvistika (Sociolinguistics) – til va jamiyat, tilning ijtimoiy vazifasi, dialektlar va registrlarni o‘rganadi.

9. Psixolingvistika (Psycholinguistics) – tilni o‘rganish va uni ishlatishdagi psixologik jarayonlarni o‘rganadi.

10. Applied linguistics (Amaliy tilshunoslik) – til o‘rganish, o‘qitish metodlari va tilni qo‘llash masalalariga qaratilgan. [2]

Xo‘sh, bizda savol tug‘ilishi mumkin, tilshunoslikning ushbu turlarini ingliz tilini mukammal o‘rganishga nima aloqasi bor?! Javob quyidagicha: Fonetika-ingliz tilidagi tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rgatadi. Bu bo‘lim speaking va listening ko‘nikma(skill)larine rivojlantiradi. Misol o‘rnida shuni aytishim mumkinki, ingliz tilidagi [θ] va [ð] tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishda fonetika bilimlari muhim ahamiyatga ega. O‘z o‘rnida, Fonologiya ham gaplardagi ma’no farqlanishiga olib keladigan tovushlar o‘rtasidagi farqni tushunish imkonini beradi. Morfologiya esa, asosan, suffixlar yordamida sifat, fe‘l va otlarni hosil qilishni o‘rgatadi. Gap tuzulishi, so‘zlar o‘rtasidagi munosabatlarni tushuntirib, to‘g‘ri gap tuzishga, grammatik xatolarni kamaytirishga yordam beradigan tilshunoslik bo‘limlaridan biri bu-Sintaksis. Pragmatika esa tilni kontekstga qarab ishlatish ko‘nikmasini beradi. Masalan, rasmiy va norasmiy nutq, iltifot ko‘rsatish shakllarini to‘g‘ri qo‘llashdir. Bu bizga reading ko‘nikmasini oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tilshunoslik faniga asoslangan yondashuv ingliz tilini o‘qitishda samarali metodlarni tanlashga yordam beradi. Bilamizki, bugungi kunda jamiyatimizning har bir nuqtasiga ko‘z tashlar ekanmiz, u yerdagi rivijlanish va zamonaviylashishning guvohi bo‘lamiz, shu o‘rinda tilshunoslik bilimlari raqamli platformalar, til o‘rganish ilovalari orqali yanada izchil o‘rganilayotganini aytib o‘tishimiz joizdir. [3]

Leonard Bloomfield- tilni ilmiy asosda o‘rganish talaffuz va grammatik xatolarni kamaytirishini o‘z fikrlarida bir necha bor aytib o‘tgan.

Zamonaviy tilshunos **David Crystal** ham ingliz tilini samarali o‘rganishda fonetika va ma’no tahlilining muhimligini ta’kidlaydi.

Tilshunoslikning muhim bo‘limlaridan biri Linguistic awareness (Tilshunoslik xabardorligi)dir.

Linguistic awareness — bu tilning tuzilishi, grammatik qoidalari, so‘z boyligi, talaffuz va kontekstual ishlatilishini ongli ravishda tushunish qobiliyatidir. Bu atama odatda til o‘rganish jarayonida tilni faqat yodlash emas, balki uni tahlil qilib, ongli ravishda qo‘llashni anglatadi. Ingliz tilini mukammal o‘rganish uchun linguistic awareness juda muhim, chunki u quyidagilarga yordam beradi:

1. Ongli grammatika

Tilshunoslik va linguistic awareness yordamida talaba grammatik qoidalarni mantiqan tushunadi, shunchaki yodlamaydi.

Masalan, vaqtlar (tenses) yoki artikllar (a/an/the) qoidalarini tushunish, to‘g‘ri gap tuzish imkonini beradi.

2. Talaffuzni yaxshilash

Fonetik ong bilan talaba inglizcha tovushlarni aniq aytishni va farqlarni tushunishni o‘rganadi.

Masalan, /i:/ va /ɪ/ tovushlaridagi farqni anglashi speaking va listening ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

3. So‘z boyligini kengaytirish

Leksik va semantik ong orqali talaba yangi so‘zlarni tez tushunadi va mantiqan ishlatadi.

Masalan, bir so‘zning turli kontekstlarda qanday ma’no olishini bilish.

4. Nutqni kontekstga moslash

Pragmatik ong yordamida talaba rasmiy va norasmiy nutqni, idiom va frazeologizmlarni to‘g‘ri ishlatadi.

Masalan, maktab yoki ish muhiti uchun formal gap, do‘stlar bilan suhbat uchun informal gap.

5. O‘z-o‘zini tahlil qilish va mustaqil o‘rganish

Linguistic awareness talabalarga tilni o‘z holicha tahlil qilish va xatolarini tuzatish imkonini beradi.

Masalan, yozma ishda yoki speaking mashqlarida xatolarni aniqlash va tuzatish. Linguistic awareness — ingliz tilini ongli, tizimli va samarali o‘rganishning asosiy omili. U til o‘rganuvchi uchun nafaqat grammatika va talaffuzni o‘zlashtirish, balki tilni mantiqan tushunish, nutqni kontekstga moslash va mustaqil ravishda xatolarni tuzatish imkonini beradi. Shu sababdan, har bir ingliz tili talabasi uchun linguistic awarenessni rivojlantirish juda muhimdir.

Bundan tashqari, M.T. Irisqulovning “Tilshunoslikka kirish” 2009 Toshkent kitobida ta’kidlanganidek, applied linguistics va linguistic awareness tushunchalari orqali talabalar nafaqat grammatik qoidalarni yodlaydi, balki ularni mantiqan qo‘llashni ham o‘rganadi. Tilshunoslikning ushbu qirralari speaking, listening, reading va writing ko‘nikmalarini samarali rivojlantirishga yordam beradi. [1] (1-rasm)

1-rasm. Tilshunoslik xabardorligi

Yuqoridagi barcha ma’lumotlarga qo‘shimcha qilgan holda, ingliz tilida urg‘uning qanchalik ahamiyatli ekanligi va mazkur tildagi urg‘u “ko‘chib yuruvchi” ekanligini eslab o‘tishimiz joiz, chunki

Ingliz tilida urg‘u so‘z ma’nosini o‘zgartirishi mumkin:

record (fe’l – qayd etmoq) → record

record (ot – yozuv) → REcord

Shu sababli urg‘u “ko‘chib yuruvchi” (mobile stress) bo‘lib, uni to‘g‘ri joylashtirish uchun tilshunoslik bilimlari yordam beradi. [5]

Ushbu maqolada, ingliz tilini mukammal o‘rganish faqatgina so‘z boyligini oshirish va grammatikani bilish bilan cheklanmasligi ko‘rsatildi. Tilshunoslik fanlari (fonetika, morfologiya, sintaksis, semantika, pragmatika va applied linguistics) tilni tizimli va ongli ravishda o‘rganish imkonini beradi. Ular yordamida har bir shaxs:

Gap tuzilishini to‘g‘ri shakllantiradi,

Talaffuz va intonatsiyani mukammal o‘zlashtiradi,

So‘zlarni turli kontekstlarda to‘g‘ri ishlatadi,

Nutqini rasmiy va norasmiy vaziyatga moslashtiradi,

Mustaqil ravishda xatolarni aniqlash va tuzatishni o‘rganadi.

Shu bois, tilshunoslik fanlarini o‘rganish ingliz tilini eng yuqori darajada egallashda mislsiz ahamiyatga egadir. O‘rganuvchilar bu bilimlar orqali nafaqat nutq va yozma ko‘nikmalarini rivojlantiradi, balki tilni ongli va samarali o‘zlashtirishga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Irisqulov, M. T. (2006). Tilshunoslikka kirish. Toshkent 2006. Fan Nashriyoti.
2. Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education.
4. Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press
5. Abdullayeva, G.G. (2023). Ingliz tilini o‘qitish metodikasi. Toshkent. O‘qituvchi Nashriyoti.